

Monumentalidade e Tectônica no Fórum de Teresina de Acácio Gil Borsoi

Amanda Rafaelly Casé Monteiro

Bolsista PIBIC-CNPq, graduanda em Arquitetura e Urbanismo, UFPE

amandacasearqurb@gmail.com

Fernando Diniz Moreira

Professor Adjunto, MDU-UFPE, Arquiteto, Ph.D. em Arquitetura

fmoreira@hotmail.com.br

Resumo:

O texto explora as repercussões na arquitetura de Acácio Gil Borsoi de dois temas fundamentais no debate nacional e internacional do pós-guerra: a busca por uma nova monumentalidade capaz de responder aos anseios por símbolos de vida comunitária e a emergência de uma nova sensibilidade construtiva que buscava uma arquitetura mais expressiva a partir de exposição direta de materiais e elementos tectônicos. O foco do trabalho reside no edifício do Fórum de Teresina (1971), cujo caráter monumental derivou da necessidade de representação do Poder Judiciário. O arquiteto também procurou, por meio dos materiais, representar solidez, segurança e verdade, elementos simbólicos necessários à imagem da instituição. A primeira parte analisa como o Fórum incorpora as preocupações sobre monumentalidade. Os escritos de Sigfried Giedion, que alertou para a necessidade de a arquitetura moderna dar respostas às necessidades de conjuntos monumentais que representassem, sem recorrer a um cansado historicismo, a organização da vida cívica, e de Colin Rowe, que revelou as sutis relações entre a linguagem clássica e a arquitetura moderna, serviram de orientação para esta análise. A segunda parte procura entender como a arquitetura do Fórum retira muito de sua expressividade dos seus elementos tectônicos. Apoiados nos escritos de Kenneth Frampton sobre a tectônica, procuramos mostrar como Borsoi procura explorar os elementos tectônicos como forma de revelar a dimensão poética da construção e de garantir um sentido ético à arquitetura. Para Borsoi, a arquitetura é essencialmente um ato tectônico e não uma atividade cenográfica. Por fim, a terceira parte procura mostrar como essas duas dimensões, a monumentalidade e a tectônica, estão articuladas em uma síntese mediante a experimentação espacial, apoiadas pelos escritos de Juhani Pallasmaa e entrevistas com os autores do projeto.

Palavras-chave: nova monumentalidade, tectônica, Acácio Gil Borsoi.

Abstract:

This paper studies the consequences in the work of Acácio Gil Borsoi of two fundamental issues in the national and international postwar debate: a search for a new monumentality which would be able to provide symbols of communal life and the emergence of a new building sensibility which looked for a more expressive architecture through de direct exhibition of materials and tectonic elements. The focus of this paper resided in the building for the Forum of Teresina, Brazil (1971), which monumental character derived for the need of the justice to represent itself. The architect attempted through the choice and use of materials, to represent solidity, security and truth, symbolic elements needed for the image of the institution. The first section analyses how the Forum incorporated the concern for monumentality. The writings of Siegfried Giedion, who alerted to the need of modern architecture to provide solutions to the demands of civic life, and Colin Rowe, who revealed the subtle and delicate relationship between classical language and modern architecture, were useful to this analysis. The second section attempts to understand how the architecture of the Forum acquired much of its expressivity from its tectonic elements. Supported by the writings of Kenneth Frampton on the tectonic, we will show how Borsoi explore tectonic elements as a way of revealing the poetic dimension of the building and to assure a ethical sense for architecture. For Borsoi, architecture was essentially a tectonic act and not a scenic activity. Finally, the third section shows how these two dimensions, monumentality and tectonic, are articulated in a synthesis through the spatial experimentation, supported by the writings of Juhani Pallasmaa and interviews with the authors, builders and users of the building.

Palavras-chave: new monumentality, tectonics, Acácio Gil Borsoi

Monumentalidade e Tectônica no Fórum de Teresina de Acácio Gil Borsoi

O período do regime militar foi marcado pela profusão de obras de infraestrutura e pela construção de edifícios públicos em todo o Brasil. No Piauí, o governador imposto pelo regime, Alberto Tavares Silva, que também era engenheiro, ansiava por obras que valorizassem e modernizassem a cidade. No seu mandato, foram construídas as principais obras de Teresina, como o estádio Alberto Tavares Silva (o “Albertão”), e muitas pontes e eixos viários.¹ Os desembargadores, que ocupavam vários prédios alugados, também desejavam uma sede que abrigasse todas as atividades do Fórum e que representasse o poder da instituição. Para essa incumbência, o governador Alberto Tavares Silva, que já conhecia o trabalho de Borsoi no Ceará, convidou a Construtora Lourival Sales Parente para que, junto com o arquiteto, projetassem e construíssem o Fórum Judiciário de Teresina. Projetado em 1972 pelos arquitetos Borsoi e Gilson Gonçalves, o Fórum foi inaugurado em 13 de março de 1975.

O carioca Acácio Gil Borsoi (1924-2009) aprendeu a trabalhar, a respeitar os materiais e a entender a importância do detalhe com o seu pai, o projetista de móveis Antonio Borsoi,. Formou-se em 1949 na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde teve contato com os arquitetos Reidy e Alcides Rocha Miranda, dentre outros mestres cariocas. Em 1951, transferiu-se para o Recife, onde iniciou, junto com Delfim Amorim e alguns discípulos, uma significativa produção arquitetônica.

Nos anos 1950, Borsoi produziu inúmeras residências não apenas em Pernambuco, mas também em outros estados do Nordeste. Nessas residências, procurou conciliar sua formação carioca com as questões culturais e o clima local. Nos anos 1960, diante de uma realidade marcada pela carência de mão de obra especializada e pela ausência de técnicas construtivas avançadas, Borsoi buscou extrair elementos expressivos para a sua arquitetura, como o edifício Santo Antônio o atesta. Esse período também se caracteriza pela presença de volumes e superfícies contínuas ritmadas, pela expressividade da estrutura, pelas varandas e janelas salientes, pórticos sombreados e elementos de proteção solar expressivos.

A partir dos anos 1970, ele teve a oportunidade de projetar edifícios públicos e institucionais considerados suas obras preferidas. Os edifícios públicos de Borsoi trazem o conceito de “obra acabada”, nos quais ele exercita a metodologia projetual aberta às contribuições interdisciplinares, mas com o arquiteto detendo o posto de maestro da orquestra.² O Fórum foi a primeira obra desse conjunto de edifícios públicos. Era considerado por Borsoi como o seu edifício favorito, pela

¹ Informações dadas em entrevista (12/01/2010) pelo construtor Lourival Parente.

² BORSOI, Marco Antonio. In <http://arqpb.blogspot.com/2009/11/o-legado-de-acacio-gil-borsoi.html>, acesso em 02/02/2010.

oportunidade que ofereceu para apreender o processo de racionalização da construção e de lidar com os temas institucional e cívico.

Tendo como objeto de estudo o Fórum de Teresina, este texto explora as repercussões na arquitetura de Acácio Gil Borsoi de dois temas fundamentais no debate nacional e internacional do pós-guerra: a busca por uma nova monumentalidade capaz de responder aos anseios por símbolos de vida comunitária e a emergência de uma nova sensibilidade construtiva que aspirava a uma arquitetura mais expressiva a partir da exposição direta de materiais e elementos tectônicos.

Monumentalidade e linguagem clássica

O pós-guerra na Europa privilegiou o problema da reconstrução das cidades e da habitação em série. Muitos críticos, entretanto, apontaram a perda da capacidade de construir espaços que expressassem valores cívicos com dimensões humanistas e comunitárias. No manifesto *Nine Points on Monumentality* (1943), Sigfried Giedeon, José Luis Sert e Fernand Léger sustentam que os monumentos são expressões fundamentais da cultura humana, marcos que deveriam sobreviver à época na qual foram construídos e servir de elo com os antepassados.³ Estes materializariam a demanda de uma determinada sociedade por símbolos de sua força coletiva. No entanto, a forma como a monumentalidade foi utilizada entre meados do século XIX e meados do século XX levou a uma banalização da mesma. Seria necessário que os arquitetos desenvolvessem uma arquitetura capaz de demonstrar os valores cívicos e monumentais ao representarem o seu tempo e sem recorrerem ao cansado historicismo, uma tarefa para a qual os arquitetos modernos não foram treinados. Para conseguir tal arquitetura, os autores sugerem o uso de novos materiais, a integração com as artes, a exploração de vastas superfícies por meio de cores e texturas e a integração com a natureza.

Giedion continuou desenvolvendo esse tema no artigo *The Need Of New Monumentality*, publicado no ano seguinte, no qual assinala que o grande problema da arquitetura do pós-guerra era a reconquista da monumentalidade.⁴ Museus, teatros, igrejas e edifícios públicos deveriam ir além do mero cumprimento de seus requisitos funcionais e deveriam expressar o caráter cívico e comunitário. Giedeon lançou questões fundamentais para o debate arquitetônico das décadas seguintes: Como o caráter universalista da arquitetura moderna poderia dar conta do simbolismo exigido pelos edifícios públicos? Como conferir a materiais como concreto, vidro e aço um caráter imanente e nobre? Como fascinar e emocionar o homem comum sem apelar para formas e soluções banais? Como integrar pinturas murais, esculturas e outras obras de arte na arquitetura em uma nova unidade? Como projetar centros cívicos acolhedores que representassem o

³ J.L. SERT, F. LÉGER, S. GIEDEON, *Nine Points on Monumentality*. In *Harvard Architecture Review* Spring 1984, p.62-63.

⁴ GIEDEON. *The need for a new monumentality*, p.551

desenvolvimento social e comunitário da sociedade? Em suma, como fazer uma arquitetura monumental para o século XX?

O Fórum de Teresina parece ser uma resposta direta a essas preocupações. O edifício foi fruto de um anseio de criar símbolos para a cidade de Teresina. Por ser uma cidade relativamente nova, fundada meados do século XIX, havia a necessidade de edifícios significativos. Além disso, representou os ideais de um governador possuidor de aspirações modernistas e desenvolvimentistas e de uma instituição como a Justiça.

O edifício desenvolve-se em quatro pavimentos, todos eles com um volume principal envolto pela galeria. No subsolo, o deambulador é recebido pela escada-rampa e o pavimento se caracteriza como área de serviços. O segundo pavimento contém a sala do júri e algumas das salas dos desembargadores. O terceiro pavimento, com menor área, proporciona pé-direito duplo ao segundo e possui mais algumas salas para os magistrados. No último pavimento encontra-se a área administrativa da instituição e a sala de reuniões.

Os arquitetos alcançaram o simbolismo representativo de um edifício público mesmo ao utilizarem os elementos abstratos e universais da arquitetura moderna. Por meio do tratamento dos materiais, foi alcançada uma expressão da essência da instituição. O concreto e sua rugosidade expressaram a verdade e o caráter de permanência inerente à Justiça. O Fórum também fascina e emociona pela sua forma básica, o quadrado, e sua volumetria pura, o cubo. Borsoi utiliza o cubo como figura estável, outra característica almejada pela instituição; contudo, ele retira o peso ao tornar o edifício permeável aos ventos como também aos olhos da comunidade.

O Fórum é igualmente um ótimo exemplo de integração entre diferentes profissionais. Os arquitetos (Borsoi e Gonçalves), o construtor (Lourival Parente), a ambientadora (Janete Costa), o paisagista e artista (Burle Marx). Burle Marx contribuiu com um painel em tapeçaria para a sala do júri, o qual se relacionava muito bem com os materiais empregados. Borsoi desejava que os trabalhadores colocassem em prática aquilo que faziam de melhor. Ele procurava oferecer oportunidades para que cada profissional desenvolvesse suas habilidades no trato dos materiais e nos detalhamentos.

Tanto os arquitetos como os clientes tinham interesse em criar um centro cívico e institucional em Teresina do qual o Fórum seria a primeira peça. Contudo após sua construção, mudanças políticas e administrativas da cidade impossibilitaram a continuidade do grande projeto. Ainda assim, na época da sua implantação, o Fórum foi locado em uma área de crescimento recente da cidade e possuía espaço para sua visada, além de ser ladeado por uma praça que o emoldura. No

entanto, as construções posteriores por parte de outros órgãos públicos não tiveram essa preocupação e fizeram o Fórum perder essa configuração urbana.

De acordo com Gilson Gonçalves, coautor da obra, o Fórum claramente remete a modelos clássicos anteriores. O Parthenon foi fonte de inspiração para a concretização dos valores e imagem condizente com a instituição, a Justiça.⁵ De acordo com a literatura de teoria e história da arquitetura, o templo grego descende dos primeiros edifícios sagrados de madeira que traziam a ideia de abrigo original, elementos de apoio e cobertura (imagem 1). Há nos monumentos da antiguidade a solidez que aparenta leveza obtida pelo zelo para com as proporções. O Parthenon é “uma volumetria aberta [que] não se separa com paredes contínuas um espaço interior do exterior, mas insere-se no espaço natural, atmosférico e luminoso, com a repetição rítmica das suas formas plásticas e dos seus intervalos proporcionais”⁶ (imagem 2).

Imagem 1: Parthenon
Fonte: <http://haaguaemmat.blogs.sapo.pt/arquivo/partenon.JPG>, acesso em 11/02/2010

Imagem 2: Planta Parthenon
Fonte: http://www2.dbd.pucRio.br/pergamum/tesesabertas/0210194_04_cap_03.pdf, acesso 30/10/2009

O Fórum consta dessas mesmas características: primeiramente, os seus pilares-brises se assentam no chão como apoio, além de possuir a cobertura solta que encerra a composição. Devido à continuidade do pilar desde o chão até a proximidade da laje, o edifício demonstra a solidez da sua volumetria, o cubo, e da instituição (imagem 3). Por fim, por meio da estrutura aperticada que conforma a galeria, promove essa ligação do interior com o exterior, insere-se no espaço aberto para receber a ventilação, proporciona sombra, e sua colunata, diferente da do Parthenon, nos proporciona um caminho errático pelo seu intercolúnio irregular (imagem 4).

⁵ Informações concedidas em entrevista (18/11/2009) pelo arquiteto, coautor do projeto, Gilson Gonçalves.

⁶ ARGAN, Gulio Carlo *História da arte italiana: Da Antigüidade a Duccio* – v. 1. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 69.

Imagem 3: Fórum Judiciário
Foto: Dinavam Fernandes

Imagem 4: Planta Fórum
Fonte: Borsoi e arquitetos associados

Além dessas características, o Fórum contém os princípios da arquitetura clássica, como a harmonia, o equilíbrio e a simetria. O mais forte desses princípios é a simetria, que pode ser observada na sua planta quadrada com 7x7 módulos (em azul). Possui assim dois eixos de simetrias, um horizontal e outro vertical, e as diagonais são reforçadas pela direção dos pilares (imagem 5). Ainda na planta, o acesso e a escada (acesso principal aos outros pavimentos) formam um eixo de simetria com o encontro de dois quadrados. Esse caráter também é reforçado pelos pilares que ficam paralelos ao eixo de simetria (imagem 6).

Imagem 5: Planta Fórum- eixos de simetria
Fonte: Borsoi e arquitetos associados, editada pelos autores

Imagem 6: Planta-Fórum- eixos de simetria
Fonte: Borsoi e arquitetos associados, editada pelos autores

Assim, Borsoi alcança a monumentalidade e a representatividade da instituição que o projeto se propõe com o uso de conceitos modernos internacionais e regionais, o uso dos materiais, a utilização de formas básicas, a união dos diversos profissionais e o interesse em proporcionar um centro cívico ao entorno do edifício. O Fórum de Teresina caracteriza-se como um edifício monumental detentor de influências clássicas que contribuem para a criação de uma representação dos ideais simbólicos da instituição. A escolha dos materiais reflete ainda uma atenta preocupação com o lugar.

Tectônica no Fórum de Teresina

O conceito de tectônica, desenvolvido por Kenneth Frampton primeiramente em seu artigo *Rappel l'ordre* (1990) e depois aprofundado em seu livro *Studies in Tectonic Culture* (1995), procura relacionar a arquitetura com o saber fazer construtivo, mediante o entendimento das técnicas construtivas passadas de geração em geração pelos mestres de obras e construtores como algo fundamental para a definição da identidade de um povo. O termo grego *tekton* significa, de fato, construtor ou carpinteiro.⁷ A tectônica considera a mão de obra (*Craft*) como um meio de expressão, uma forma de resgatar o artesanal, de se ligar à terra. Ela revelaria a ação humana na construção do edifício e condensaria a poética da construção.

A forma final do edifício não deveria esconder seu processo construtivo, mas, pelo contrário deveria expor a estrutura, a justaposição e a articulação dos materiais e revelaria dessa forma, a intenção arquitetônica.⁸ Vittorio Gregotti, em 'O Exercício do Detalhe' (1983), procura demonstrar como a questão dos detalhes arquitetônicos pode evidenciar a relação da parte com o todo e ser um elemento crucial na experiência arquitetônica. De acordo com Gregotti, o detalhamento não deve negar o todo, mas torná-lo plausível.⁹

Assim, é certo que o estudo da tectônica, ou seja, a apreensão e o cuidado com os detalhes e articulações de materiais e junções pode prover um novo olhar sobre a obra de Borsoi particularmente para seus edifícios públicos dos anos 1960 em diante. A clara exposição de partes e arremates, a honestidade construtiva, a utilização dos materiais brutos, a evidenciação do processo construtivo estão presentes em seus edifícios.

Borsoi afirmava que para se fazer um bom projeto se deveria conhecer todas as maneiras de construí-lo, não somente no todo mas nas suas partes, o que demonstra o valor por ele dado à construção.¹⁰ Além disso, também afirmava que a arquitetura é fruto da construção e não do projeto, sendo este último apenas o meio para se chegar ao produto final, a boa arquitetura.

O caráter tectônico na obra de Borsoi também foi explicitado pela relação da obra com o lugar. Com a observação do ambiente, o arquiteto capta a essência para sua produção arquitetônica. Dessa maneira, novos princípios e métodos podem ser considerados para o projeto.¹¹ Borsoi proporcionou essa noção de lugar ao Fórum a partir de um obstáculo, pois a brita é muito difícil e cara no Piauí, por isso muitas construções são feitas com seixos: calçamento, estradas, calçadas,

⁷ FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. 1995, p.03-04

⁸ HARTOONIAN, Gevork. *Ontology of construction: on nihilism of technology in theories of Modern Architecture*, 1994. p.28

⁹ GREGOTTI, Vittorio. *O Exercício do detalhe*. In: NESBITT, Kate. *Uma nova agenda para a Arquitetura*. São Paulo, Cosac & Naif, 2006.1983, p.536

¹⁰ *Revista Projetodesign*, Edição 257 Julho 2001.

¹¹ GREGOTTI apud FRAMPTON, Kenneth.

fachadas e edifícios (imagem 7 e 8). Ao perceber isso, o arquiteto utilizou esse obstáculo, a 'falta' de um recurso, transformando-a em poesia: as calçadas de acesso ao Fórum são em seixos e eles adentram como piso do edifício, convidando a sociedade a entrar e vigiar a Justiça (imagem 9). Borsoi percebeu que os seixos, presentes em todas as ruas e calçadas, encaminhariam as pessoas ao edifício com se fosse ainda sua cidade.

Imagem7: Rua asfaltada utilizando seixos, Teresina.
Foto: Amanda Casé

Imagem 8: Calçada, Teresina.
Foto: Amanda Casé

Imagem 9: Piso do Fórum
Foto: Amanda Casé

Outro princípio utilizado como referência ao lugar foram os brises-pilares que, além da função estrutural tinham também a de amenizar o calor e a insolação no interior do edifício (imagens 10 e 11). Como nas experiências corbusianas na Índia, particularmente na Casa Shohdan e no edifício da Associação de Usineiros, uma estrutura apertada sustenta e protege o edifício contra os rigores do clima. Certamente Borsoi compreendeu a transformação de Le Corbusier quando este último percebeu que a sombra poderia criar espaços em regiões luminosas e quentes. Os brises e o generoso beiral conferem conforto térmico ao edifício. Esses elementos foram desenhados seguindo relações de desenho, como os lados principais do cubo e diagonais nos quais o vento bate e adentra a edificação.

Imagem 10: Fórum
Foto: Dinavan Fernandes Araújo

Imagem 11: Térreo do Fórum
Foto: Amanda Casé

Para Gregotti, existem duas atitudes perante o contexto: a primeira, mimética, com a imitação e a exibição da complexidade, e a segunda com a representação das relações físicas na definição formal e na interiorização da complexidade. Pode-se observar que Borsoi pratica a segunda na medida em que interioriza a complexidade por meio do tratamento dos materiais de construção e da valorização dos aspectos climáticos.¹²

No Fórum, as texturas e os diversos materiais proporcionaram a imagem de rudeza (rusticidade) e de permanência (e por que não uma certa brutalidade?) que devem representar a instituição, a Justiça. Isso pode ser observado no tratamento das superfícies dos pilares externos (imagem 12), nos quais as fôrmas marcam o elemento verticalmente, no pilar interno (imagem 13), no qual se podem tocar os seixos nas ranhuras e na porta da antiga sala do júri (imagem 14), na qual a madeira maciça foi escavada por um artesão local.

Imagem 12: Pilar externo
Foto: Amanda Casé

Imagem 13: Pilar interno
Foto: Amanda Casé

Imagem 14: Porta Sala do Juri
Foto: Amanda Casé

Os críticos que tendem a uma abordagem tectônica assinalam a ênfase na verdade dos materiais, do não mascareamento do material e de sua função. O pilar, as vigas, a laje, fazem parte do sistema estrutural e devem ser deixados à mostra para que a comunidade saiba como o edifício se sustenta. As vedações também devem ser explicitadas. Borsoi utiliza a bruteza dos materiais, o concreto e o tijolo sem revestimento, e separa visualmente cada parte integrante do sistema (imagens 15 e 16).

Imagem 15: Acesso sala do júri
Foto: Amanda Casé

Imagem 16: Corredor Fórum
Foto: Amanda Casé

¹² GREGOTTI apud FRAMPTON, Kenneth, p.8.

Essa vontade de expressar a verdade do modo de construir transpareceu nos cantos e nas junções do edifício. Procurando marcar a interação expressiva de carga e suporte, Borsoi separou visualmente a laje de cobertura do pilar externo por meio de um pilar em metal pintado de vermelho (imagem 17). Para tal, foi necessário utilizar dois pilares metálicos um dentro do outro, sendo o espaço entre eles preenchido com concreto para suportar o peso. Assim, ele respeitou a função de cada elemento ao individualizá-los e, dessa forma, retirou o peso do volume, um cubo. Segundo Gonçalves, essa intenção de individualizar os elementos foi uma forma de tornar o edifício mais leve, diluindo o cubo, e bem como proporcionar iluminação e ventilação ao interior e para reforçar o caráter clássico da obra. Este último aspecto pode ser evidenciado por meio da divisão visual em base, corpo e coroamento (imagem 18).¹³

Imagem 17: Estrutura do Fórum
 Foto: Amanda Casé

Imagem 18: Estrutura do Fórum Foto:
 Amanda Casé

Quanto à tecnologia, Frampton, embasado em Heidegger, que afirma que a arquitetura tem a capacidade de expressar os diferentes materiais, como eles são feitos e também articulados na construção. No Fórum, foram usados essencialmente apenas dois materiais: o tijolo cerâmico e o concreto. Eles foram empregados sem nenhum revestimento, revelando como foram feitos, como o exemplo dos seixos à mostra no caso do concreto (imagens 19 e 20).

Imagem 19: Tijolo cerâmico da vedação
 Foto: Amanda Casé

Imagem 20: Concreto pilar externo
 Foto: Amanda Casé

¹³ Informações concedidas em entrevista (18/11/2009) pelo arquiteto coautor do projeto Gilson Gonçalves.

O Fórum também evidenciou a capacidade dos arquitetos de trabalharem em um contexto no qual tecnologias construtivas tradicionais e inovadoras coexistiam. Como Frampton mostrou, o detalhe, como fruto da utilização da tecnologia e da técnica do artesanato, concilia esses diferentes modos de produção. Por exemplo, em relação à tecnologia pré-fabricada aplicada na construção do Fórum, foi utilizado um único tipo de janela, uma caixa em pré-moldado de concreto que foi minuciosamente detalhada (imagem 21). Nos detalhes, Borsoi preocupou-se em explicitar a ligação entre os diferentes materiais (tijolo, concreto e vidro) e o modo de fazer as junções, como os parafusos das janelas (imagem 22).

Imagem 21: Janela Fórum
 Foto: Amanda Casé

Imagem 22: Detalhes da janela
 Fonte: Borsoi e arquitetos associados

Os detalhes de Borsoi detêm um forte conteúdo artesanal. O construtor e o arquiteto aproveitaram a ascensão das indústrias de tijolos na região e conseguiram que elas fizessem um tijolo exclusivamente desenhado por Borsoi para o edifício estudado. O tijolo tinha também a função de servir como cercadura e batedor das portas (imagens 23 e 24).

Imagem 23: Croqui do detalhe de Borsoi para as portas
 Fonte: Borsoi e arquitetos associados

Imagem 24: Tijolo desenhado por Borsoi em cercadura
 Foto: Amanda Casé

Assim, a significância do Fórum reside na forma como Borsoi explorou seus elementos tectônicos. A forma como detalhou os elementos e articulou os materiais foi norteadada por uma clara concepção da verdade construtiva. Borsoi compreendeu o caráter particular do solo e clima do Teresina e tirou partido das supostas adversidades para atingir uma nova síntese.

Experimentando o fórum

Os temas da monumentalidade e da tectônica, estudados nos itens anteriores, parecem adquirir mais significância quando são articulados por meio da experiência espacial. Em seu livro, *The eyes of the skin: Architecture and the senses*, Juhani Pallasma critica o ocularcentrismo na apreciação da arquitetura, ou seja, a supervalorização do sentido da visão sobre os outros sentidos para a compreensão de uma obra. Para ele, a causa dessa valorização foi primeiramente a invenção da perspectiva e, nos dias atuais, as novas tecnologias, como a televisão e o computador, tão rápidas que somente a visão é capaz de acompanhar.¹⁴

O projeto do Fórum procura passar a imagem da instituição. Suas formas hieráticas, o ritmo e a expressividade das colunas, o peso, tudo confere uma imagem de respeito e de permanência da instituição, mas a significância da obra não para por aí. Ao mesmo tempo, ela é uma obra para ser experimentada, as colunas têm profundidade, criam espaços intermediário entre o edifício e a rua que convida o transeunte a adentrar o edifício.

O edifício com planta quadrada é um cubo maciço que se assenta claramente no chão: é estável, como deve ser a instituição. Contudo, ao mesmo tempo é permeável devido aos *brises* que, além de proporcionarem melhor conforto térmico, criam uma galeria, que convida a sociedade a adentrar e circular por fora para absorver o cubo, elemento de expressão forte na sua periferia. Além do mais, a galeria serve como um espaço de transição ao trazer ainda uma mensagem de que a Justiça está sendo observada pela comunidade.¹⁵

A escada helicoidal, que recebe quem entra no edifício, promove, por ser uma escada-rampa, uma subida mais lenta, o que proporciona uma melhor apreensão do espaço. A escada em metal é pendurada na laje e solta em um vazio. Seu piso é em chapas metálicas rugosas que, ao serem iluminadas pela claraboia promovem uma iluminação difusa no ambiente (imagens 25 e 26).

¹⁴ PALLASMA, Juhani. *Encounters, Architectural Essays*. Helsinki: Rakennustieto, 2005

¹⁵ Informações concedidas em entrevista (18/11/2009) pelo arquiteto coautor do projeto Gilson Gonçalves.

Imagem 25: Claraboia da escada
 Foto: Borsoi e arquitetos associados

Imagem 26: Escada helicoidal
 Foto: Amanda Casé

Acredita-se ainda que Borsoi atendesse à noção de Metáfora Corpórea que segundo Frampton, compreende um processo pelo qual se apreende um domínio por meio de outro de natureza diferente. Essa noção seria possível com a apreensão de um edifício pelo tato, o cheiro, o som, não somente pela visão. Pois, “o corpo articula o mundo e é articulado por ele [...], quando o ‘eu’ percebe o concreto como algo frio e duro, o concreto reconhece o corpo como macio e quente”.¹⁶ O arquiteto fez o Fórum multisensorial “para revelar as sutilezas despercebidas pelos olhos”.

Ainda sobre a percepção espacial, Pallasmaa enfatiza o tato, pois, segundo ele, “com a perda do tato, as medidas e detalhes criados para o corpo humano - e particularmente para a mão tornaram as estruturas repulsivamente planas.”¹⁷ Ao contrário dessa repulsão citada pelo autor, as arestas do Fórum são vivas e convidativas ao toque, não só elas como também as ranhuras proporcionadas pelas fôrmas.

Imagem 27: Fórum Judiciário de Teresina
 Foto: Dinavam Fernandes Araújo

Imagem 28: Junção brise e laje
 Foto: Amanda Casé

O autor esclarece igualmente que nessa qualidade de espaço “a matéria e escala são medidos igualmente pelos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculo”. Tal aguçamento de

¹⁶ ANDO *apud* FRAMPTON, Kenneth., p.10.

¹⁷ PALLASMA, J. p. 29.

todos os sentidos pode ser notado nos elementos principais de composição do Fórum: nos pilares de concreto bruto, nas vedações de tijolos cerâmicos e no piso em seixos rolados (imagens 27 e 28).

Imagem 29: Térreo do Fórum
Foto: Amanda Casé

Imagem 30: Pé-direito duplo do Fórum
Foto: Amanda Casé

Outra questão importante abordada por Pallasma é o uso dos materiais naturais – pedra, tijolo e madeira - quando argumenta que eles “permitem que a nossa visão possa penetrar em suas superfícies permitindo nos tornar convencidos da veracidade de sua matéria”.¹⁸ Todo material sofre com a ação do tempo, mas nos materiais tradicionais o tempo acrescenta uma pátina que parece enriquecer o edifício. O Fórum oferece essa experiência, pois, com quase 40 anos o concreto, que é pedra, e o tijolo envelheceram com dignidade e proporcionam uma bela imagem.¹⁹

Imagem 31: Fórum Judiciário de Teresina
Foto: Dinavam Fernandes

¹⁸ PALLASMA, J.p.40

¹⁹ LEATHERBARREOW, David, MOSTAFAVI, Moshen. On weathering: The life of buildings in time. Cambridge: The Mit Press, 1997 p. 51-53

O Fórum Judiciário de Teresina, como um edifício público, contém valores inerentes à esfera pública e à representação da instituição. Princípios da arquitetura clássica, como a harmonia, o equilíbrio e a simetria, foram reinterpretados pelo arquiteto em uma obra que se tornou monumental sem recorrer a um casado historicismo. Borsoi explorou os elementos tectônicos, ou seja, a clara exposição de partes e arremates, a honestidade construtiva, a utilização dos materiais brutos, a elaboração dos detalhes e a articulação dos materiais, como uma forma de prover significância ao edifício. Além disso, ele percebeu a importância dos outros sentidos, além da visão, na apreensão do espaço.

Referências bibliográficas

ARGAN, Giulio Carlo. *História da arte italiana: Da Antigüidade a Duccio* – v. 1. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 69.

BORSOI, Eduardo.S/Título. Revista: Mercado do Imóvel/ano, 2009, pg 52 e 53.

BORSOI, Marco Antonio (Org.); DANTAS, N. B. (Org.). *Acácio Gil Borsoi: arquitetura como manifesto*. Recife: 2006. v. 1000. 90 p.

BORSOI, Marco Antonio. Disponível em: <http://arqpb.blogspot.com/2009/11/o-legado-de-acacio-gil-borsoi.html>, acesso em 02/02/2010.

CANTALICE, Aristóteles. *Um Brutalismo suave: Traços da arquitetura em Pernambuco (1965-1980)*. Dissertação de mestrado do MUD-UFPE, 2009.

FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Ed. Mit Press, 1995.

FEITOSA, Ana Rosa. *Fórum Judiciário e Anexo contemporâneo realizado por Acácio Gil Borsoi*. In II Seminário Docomomo No-Ne, Salvador, jun 2008

GIEDION, Sigfried. *The Need for a New Monumentality*. In. Paul Zucker (editor) *New Architecture and City Planning*. New York: Philosophical Library, 1944. (p.549-566).

HARTOONIAN, Gevork. *Ontology of construction: on nihilism of technology in theories of Modern Architecture*, 1994.

LEATHERBARREOW, David, MOSTAFAVI, Moshen. *On weathering: The life of buildings in time*. Cambridge: The Mit Press, 1997 p. 51-53.

MOURA, Éride. *Arquitetura é construção*. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/entrevista/acacio-gil-borsoi-arquitetura-e-24-07-2001.html>

_____. *Ideal de vida*. Disponível em: <http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/139/ideal-de-vida-22242-1.asp>

PALLASMAA, Juhani. *Encounters, Architectural Essays*. Helsinki: Rakennustieto, 2005.

Revista Projetodesign, Edição 257 Julho 2001.

SERT, Jose Luis, GIEDEON, Sigfried, LÉGER, Ferdinand. *Nine Points on Monumentality*. In: Joan Ockman (org). *Architecture Culture 1943-1968*. New York: Rizzoli, 1993. (pp.27-30).

WOLF, José. *Um mestre ainda aprendiz*. Disponível em: <http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/84/artigo24214-1.asp>.